

ELMTUTUMLU TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNDƏ İNSAN KAPİTALININ ROLU

Xülasə.

Elmi məqalədə sənaye istehsalı sistemində elmtutulmu texnologiyaların aparıcı rolundan, elmtutulmu texnologiyaların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasından, kadr potensialının keyfiyyətinin yeni səviyyəsinin təmin edilməsindən və s. aktual məsələlərdən bəh edilir. Qeyd edilir ki, elmtutulmu texnologiyaların rəqabət qabiliyyətliliyini yüksəltmək üçün təhsil sistemində kadrların innovasiyalara açıqlığının təşviqi və dəstəklənməsi nəzərdə tutulmalıdır.

Məqalədə texnoloji - iqtisadi modernləşdirmənin, habelə texnoloji inkişafda süni zəkanın imkanlarının genişləndirilməsi fonunda innovasiyalı və dayanıqlı inkişaf mühitində insan kapitalının həlledici rolu da geniş yer almışdır.

Məqalədə kənd təsərrüfatında aparılan islahatların və yeni iqtisadi münasibətlərin elmi təminatının gücləndirilməsi məsələlərinə də baxılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, rəqəmsal mühit torpaq münasibətlərinə təsirsiz qala bilməz.

***Açar sözlər:** elmtutulmu texnologiyalar, rəqabət qabiliyyətlilik, sənaye istehsalı insan kapitalı, islahatlar, iqtisadi münasibətlər, kənd təsərrüfatı, innovasiyalı rəqəmsal inkişaf*

Giriş.

Rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalı sistemində elmtutulmu texnologiyaların aparıcı rolu iqtisadi məqsədəuyğunluq meyarları ilə qiymətləndirilməlidir. Texnoloji inkişaf texnologiyaların mürəkkəbləşməsi və bahalaşması naminə olmamalıdır. Elmtutulmu sənaye texnologiyalarının rəqabət qabiliyyəti, ilkin yanaşmada resursqoruyuculuq sayəsində istehsal xərclərinin və hazır məhsulun qiymətinin azaldılması hesabına reallaşdırılmalıdır. Rəqabət qabiliyyətliliyinin texnoloji amillər hesabına təmin edilməsi prosesində texnoloji yeniliklər istehsalçının, habelə aralıq və son istehlakçının maraqlarına xidmət etməlidir

Texnologiyaların elmtutulmuş dərəcəsinin yüksəldilməsinin yeni məhsulların həyat tsiklinin qısalması ilə müşayiət olunması, heç də həmişə onun səmərəliliyinə dəlalət etmir. Başqa sözlə, yeni məhsulların həyat tsiklinin qısalmasının elmtutulmu texnologiyalarının səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin aparıcı əlaməti kimi qəbul edilməsi, heç də həmişə özünü doğrultmur. Arqument kimi təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, elmtutulmu texnologiyaların qiymətləndirilməsində əsas meyarlardan biri kimi, bir qayda olaraq qənaət önə çəkilir.

Postsənaye cəmiyyətində elmtutulmu texnologiyaların artan rolu iqtisadi məqsədəuyğunluq meyarları ilə qiymətləndirilməlidir. Elmtutulmu rəqəmsal texnologiyaların iqtisadi məqsədəuyğunluğu əsasən transaksiya xərclərinin səviyyəsi və dinamikası göstəriciləri ilə qiymətləndirilə bilər. Eyni zamanda, qeyd edək ki, yalnız transaksiya xərclərinin azaldılması sayəsində rəqəmsal texnologiyaların səmərəliliyini əsaslandırmaq birtərəfli yanaşmadır. Əslində mütərəqqi texnologiyaların yalnız

resursqoruyuculuq meyarları ilə qiymətləndirilməsi məsələsinə də kompleks yanaşma tələb olunur. Dayanıqlı inkişaf baxımından bərpa olunmayan resurslara qənaət texnoloji inkişafın prioritetlərindən biri olmalıdır. İstehsalın inetsivləşdirilməsi və genişləndirilməsi heç bir əlavə resurs cəlb etmədən mümkün olmadığından, bərpa olunmayan resurslara qənaət meyarı önə çəkilir. İnformasiya resurslarından və əqli potensialdan daha fəal və səmərəli istifadə hesabına sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin perspektivli istiqamət olması, artıq diskussiya predmeti deyildir. Odur ki, elmtutumlu texnologiyaların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması kadr potensialının keyfiyyətinin yeni səviyyəsinin təmin edilməsini nəzərdə tutur.

Texnoloji inkişaf və insan kapitalı.

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində əqli potensialdan istifadə məsələləri, bir sıra hallarda maddi amilləri üstələdiyinə görə, təhsil, daha dəqiq desək insan inkişafı amili, ümumilikdə insan kapitalının inkişafı amili həlledici əhəmiyyət kəsb edir.

Ölkəmizdə insan kapitalının inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi milli iqtisadiyyatın transformasiyası üçün aparılacaq islahatların ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir. “Azərbaycanda iqtisadiyyatın transformasiyası istiqamətində həyata keçiriləcək islahatların ayrılmaz tərkib hissəsi kimi, insan kapitalının inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və biliyin iqtisadi inkişafda rolunun artırılması ilə bağlı tədbirlər hərtərəfli dəstəklənəcəkdir. Bu, iki səviyyədə təmin ediləcəkdir: 1) insan kapitalının formalaşması və inkişafı üçün təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi; 2) əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan kapitalının fasiləsiz inkişafının, araşdırma və təkmilləşdirmə sahəsinə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması”.

Elmtutumlu texnologiyaların rəqabət qabiliyyətliliyini yüksəltmək üçün təhsil sistemində kadrların innovasiyalara açıqlığının təşviqi və dəstəklənməsi nəzərdə tutulmalıdır. Araşdırmalar və təcrübənin təhlili bu baxımdan müvafiq və informasiya və metodiki təminatın öyrənməyə canlı marağı motivləşdirməsinin, texnoloji biliklərin texnoloji bacarıqlarla qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsinin zəruriliyi qəbul edilə bilər.

İnnovasiyalı və dayanıqlı inkişaf mühitində insan kapitalının həlledici rolu texnoloji - iqtisadi modernləşdirmənin, habelə texnoloji inkişafda süni zəkanın imkanlarının genişləndirilməsi fonunda baş verir. Belə vəziyyət, əhəmiyyətli dərəcədə modernləşdirmənin səmərəliliyi və insan kapitalının keyfiyyəti arasında qarşılıqlı əlaqələrin kifayət qədər sıx olması ilə şərtlənir.

Yüksək texnoloji mühitdə insan kapitalının keyfiyyətinin yüksəldilməsi innovasiyalı istehsalın elmi mərkəzlərlə əlaqələrinin intensivləşdirilməsini, elmtutumlu xidmətin çeşidinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Belə vəziyyət elmtutumlu texnologiyaların rəqabət qabiliyyəti meyarları üzrə qiymətləndirilməsini tələb edir. Bu məqsədlə sənayedə istehsal güclərinin faktiki vəziyyəti qiymətləndirilməli və onun iqtisadi səmərəliliyə təsiri hərtərəfli xarakterizə edilməlidir. Digər tərəfdən, texnoloji və digər innovasiya ehtiyacları aşkar edilməli, onların mənimsənilməsi prosesləri monitoring predmeti olmalıdır.

Elmtutumlu texnologiyalar inkişafının temp və miqyasını şərtləndirməklə qlobal innovasiyalı fəaliyyət mühitinin təşəkkülündə həlledici rol oynayır. Bu və digər səbəblərdən elmtutumlu məhsullar bazarı da qloballaşmaqda davam edir. Odur ki, aşağıdakı mövqe ilə razılaşmağı məqsədəuyğun hesab edirik. “Elmtutumlu məhsullar bazarının inkişafı iqtisadiyyatın qloballaşması ilə söx surətdə bağlıdır. Bu proseslər sadəcə olaraq qarşılıqlı əlaqəli olmayıb, həm də qarşılıqlı olaraq bir-birini tamamlayır, yəni bunlardan biri yoxdursa digəri də yoxdur. Elmtutumlu bazarın genişlənməsi digər bazarlardan maliyyə, istehsal və əmək resurlarının yenidən bölgü əsasında axıb gəlməsi hesabına baş verir” .

Elmtutumlu texnologiyaların mənimsənilməsi və tətbi-qində operativlik, yüksək ehtimalla rəqabət qabiliyyətini artırır. Bu məqsədlə, texnoloji transferlər sürətləndirilməli, texnoloji kooperasiya fəal surətdə təşviq edilməlidir. Eyni zamanda, həmin texnologiyaların istehsalın səmərəliliyinə multiplikativ təsiri təmin edilməlidir.

İndi isə Azərbaycanda elmtutumlu aqrar texnologiyaların inkişafı tarixinə qısa nəzər salaq. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında, xüsusilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi 1970-1980-cı illərdə əldə olunan tarixi nailiyyətlərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutlarının və burada çalışan alimlərin xidmətləri az olmamışdır.

Azərbaycanda əkinçilikdə və heyvandarlıqda mütərəqqi elmi fikirlərin və qabaqcıl təcrübənin bu və ya digər formada tətbiqinə diqqət yetirilmişdir. Azərbaycanda 1920-ci ilə qədər olan dövrdə bir sıra elmi təcrübə stansiyalarının əsası qoyulmuş, kənd təsərrüfatı sahəsində yaranan problemlərin elmi əsaslarla aradan qaldırılması istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Həsənbəy Zərdabi ilk dəfə torpaq təsnifatı haqqında fikir söyləyərək, torpaqları mexaniki tərkib nöqtəyi-nəzərdən üç qrupa (qum, gil və əhəng adlandırdığı karbonatlı birləşmələrə) bölmüş və bu qəbildən olan elmi fikirlərini 1875-1878-ci illərdə onun təşəbbüsü ilə buraxılan “Əkinçi” qəzetində dərc etdirmişdir.

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində mal-qara arasında təhlükəli hesab edilən taun, qarayara, çiçək, manqo, pasterelyoz, qanparazitar xəstəlikləri və helmintozlar geniş yayılaraq kənd təsərrüfatına böyük ziyan vurduğundan 1901-ci ildə Çar hökumətinin qərarı ilə Zurnabadda (Gəncə Quber-niyası) taun əleyhinə stansiya yaradılmışdır. Həmin dövrdə bir çox görkəmli rus alimləri kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə araşdırmalar aparmaq məqsədilə Azərbaycanda olmuşlar.

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti illərində kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üzrə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutları təşkil olunmuşdur. Həmin dövrdə respublikamızda fəaliyyət göstərən aqrar yönümlü institutlar tərəfindən bir çox uğurlar əldə edilmişdir ki, bunlardan – respublika torpaqlarının münbitliyinin artırılması və xəritələşdirilməsi məqsədilə geniş tədqiqat işlərinin aparılmasını, müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin yüksək məhsuldar sortlarının, “Dağ merinosu” qoyun cinsinin (1947), Azərbaycan camış cinsinin (1970) yaradılmasını, iri buynuzlu heyvanların və camışların pasterelyoz xəstəliyinə (1949), qoyunların listerioz xəstəliyinə qarşı vaksinlərin hazırlanmasını və s. göstərmək yerinə düşərdi.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlayaraq həyata keçirilən aqrar torpaq islahatları sayəsində Azərbaycan vətəndaşları torpaq mülkiyyətçisinə çevrildilər. Bu isə yeni güclü mülkiyyətçilər sinfi yaratmaqla yeni torpaq əkinçi münasibətləri formalaşdıraraq, torpaqdan səmərəli və məhsuldar istifadəni şərtləndirdi. Azərbaycanın fiziki və hüquqi şəxslərinə mülkiyyətlərindəki torpaq sahələri üzərində müstəsna hüquqlar, alqı-satqı, bağışlama, icarəyə və ya istifadəyə vermə, vərəsəlik, girov qoyma və s. kimi hüquqlar verildi. Ölkənin hər bir vətəndaşı torpaq alqı-satqısı prosesində, torpaqla bağlı müxtəlif müqavilə və əqdlərin bağlanması iştirak etmək hüququ əldə etdi.

XX əsrin 90-cı illərin ortalarından etibarən kənd təsərrüfatında aparılan islahatların və yeni iqtisadi münasibətlərin elmi təminatının gücləndirilməsi məsələləri gündəliyə şıxarıldı. O cümlədən, kənd təsərrüfatında elmi, elmi-texniki proqramların respublikada aparılan islahatlara və yeni iqtisadi münasibətlərə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 dekabr 1999-cu il tarixli 190 nömrəli Qərarı ilə Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzdində aqrar elmi idarəetmə funksiyasını həyata keçirən vahid dövlət qurumu olmaqla respublikada milli aqrar siyasətin formalaşmasında yaxından iştirak etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 16 aprel 2014-cü il tarixli 152 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzinin və onun struktur tabeliyindəki elmi-tədqiqat institutlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” 17 aprel 2015-ci il tarixli 109 nömrəli Qərar qəbul etmişdir. Qərarın 1-ci bəndinə əsasən Aqrar Elm Mərkəzinin adı dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi (AEİMM) adlandırılmışdı.

Hazırda Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi adı altında fəaliyyət göstərən bütün struktur qurumlarında kənd təsərrüfatının elmi təminatının daha da yaxşılaşdırılması üçün aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onların nəticələrinin istehsalata çatdırılmasının çevik mexanizminin hazırlanması istiqamətində işlər sürətləndirilmişdir. Aqrar sahənin elmi təminatını gücləndirmək, dünya və Azərbaycan aqrar elminin nailiyyətlərini kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına çatdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini yüksəltmək üçün bütün qüvvələr səfərbər edilir.

Rəqəmsal mühit torpaq münasibətlərinə təsirsiz qala bilməz. Məqsədi iqtisadi azadlıq və sosial ədalət prinsipləri əsasında torpaq üzərində yeni mülkiyyət münasibətlərini yaratmaq, bazar iqtisadiyyatını və sahibkarlıq təşəbbüsünü inkişaf etdirmək, ölkənin iqtisadi müstəqilliyinə, o cümlədən ərzaq təminatına nail olmaq və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqının maddi rifahını yüksəltməkdən ibarət olan “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu 1996-cı ilin iyulun 16-da Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmışdır. Həmin vaxtdan

keçən illər ərzində torpaq islahatı qarşısında qoyulan vəzifələr uğurla həyata keçirilmiş, Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət torpaqları müəyyən edilmiş, torpaqlar bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətə verilmiş, mülkiyyətçilərin torpağa sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqları təmin edilmişdir. Zəruri normativ-hüquqi baza yaradılmaqla əsaslı zəmin üzərində həyata keçirilən torpaq islahatı sayəsində ölkədə 3.5 milyona qədər insan torpaq mülkiyyətçisinə çevrildi. Azərbaycanda torpaq islahatının mühüm xüsusiyyəti vətəndaşa yararsız və ya az yararlı torpaqlar deyil, keçmiş kolxoz və sovxozların ən yararlı və münbit torpaqlarının verilməsi oldu.

Elmtutumla yanaşmalar qismində torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin üsul və vasitələrinin təkmilləşdirilməsi qeyd edilməlidir. İctimai həyatın mühüm məqamlarında torpaq münasibətlərinin bu və ya digər aspekti aktuallaşır. İslahatların tarixi göstərir ki, torpaq islahatları, əksər hallarda mövcud torpaq münasibətləri sisteminin kənd təsərrüfatının və milli iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafını ləngitməsi faktı özünü aşkar şəkildə göstərirdi dövrə həyata keçirilir. Xarici təcrübədən göründüyü kimi torpaq islahatının normativ-hüquqi bazasında inkişafın kəmiyyət aspektlərinə daha çox diqqət verilir. Doğrudur torpaq islahatının başladığı dövrdə haqqında danışılan inkişafın kəmiyyət parametrlərinin müəyyən edilməsi üçün hazırkı rəqəmsal texnologiyalar yox idi. Mövcud rəqəmsal texnologiyalar və böyük verilənlər bazasının yaradılması istiqamətində atılan addımlar torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsində rəqəmsal mühitin imkanlarını gerçəkləşdirməyə şərait yaradır.

Torpaq islahatının dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfatı istehsalının təşviq edilməsi sistemi arasında üzvi vəhdət ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından həlledici əhəmiyyətə malikdir. Hazırda aqrar sahəyə dövlət dəstəyi və güzəşt tədbirləri mükəmməl bir sistem əmələ gətirməkdədir. Həmin sistemin fəaliyyətinin ilkin qiymətləndirilməsi üçün böyük verilənlər və blokçeyn texnologiyalarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Torpaq islahatının başlanmasından keçən dövr ərzində, ərzaq təhlükəsizliyinə əsas təhdidlərin aradan qaldırılması, kənd təsərrüfatının dinamik inkişafının təmin edilməsi ilə yanaşı, sahənin çoxfunksiyalılığı üçün ilkin şərait yaranmışdır. Torpaq münasibətlərində mülkiyyət plüralizmini təmin edən torpaq islahatı ekoloji reqlamentləşdirilmiş aqrar fəaliyyətdən çoxfunksiyalılığa keçidi şərtləndirən əsas amillərdəndir. Əmin olmaq olar ki, torpaq islahatının tədrici surətdə dərinləşdirilməsi, onun əsas niyyətlərinin optimallaşdırılması innovasiyalı rəqəmsal aqrar istehsala xidmət etməklə, perspektivdə yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasına xidmət edəcəkdir.

İqtisadi tarix, müəyyən mənada torpaq münasibətləri tarixidir. Ötən əsrdə, 70 ildən artıq davam etmiş mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyat şəraitində, Azərbaycanın kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlarının keçmiş ittifaq mənafeələrinə tabe etdirilməsi, torpaq münasibətlərinə, habelə torpaq islahatının start şəraitinə təsirsiz qalmamışdır. Keçmiş ittifaqdaxili əlaqələrin qırılması torpaq resurslarından istifadə sisteminə yenidən baxmağı zəruri etmişdir. Aqrar istehsalın şaxələndirilməsi üçün son illər atılan addımlar, təbii ki, rəqəmsal texnologiyalarla dəstəklənməlidir.

Innovasiyalı rəqəmsal inkişaf torpaq münasibətlərinin səmərəliliyinin aparıcı şərtinə çevrilmişdir. XXI əsrin ilk onilliklərində qloballaşma proseslərinin intensivləşməsi, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarında rəqabətin kəskinləşməsi və bir sıra digər amillərin təsiri səbəbindən keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Torpaq resurslarından istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsinin iqtisadi mexanizmində rəqəmsal platformaların öz yerini tutmasına ciddi ehtiyac hiss olunur. Bu məsələ, xüsusilə torpaqların münbitliyinin bərpası aspektində aktualdır.

Torpaqların deqradasiyası proseslərinə səbəb olan amillərin böyük hissəsi (səhrələşmə, qlobal istiləşmə, quraqlıq və s.), məlum olduğu kimi xeyli dərəcədə qlobal miqyaslıdır. Əlbəttə, bu prosesdə ölkə miqyaslı neqativ antropogen təsirlər də az rol oynamır. Azərbaycanda müvafiq istiqamətdə normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsindən tutmuş, torpaq resurslarından istifadə mexanizmlərinə qədər, bütün mərhələləri əhatə edən sistemli tədbirlərin görülməsi, müasir rəqəmsal texnologiyaların mənimsənilməsi (arzu edilən tempdə olmasa da) fonunda baş verir. Əlbəttə, həmin texnologiyaların tətbiqi mühitində yalnız qabaqcıl xarici təcrübə ilə kifayətlənmək çətindir. Deyək ki, ölkəmizdə torpaqların deqradasiyasının qarşısının alınmasında kosmik texnologiyalardan daha geniş istifadə nəzərdə tutulur. Həyata keçirilən iqtisadi və institusional tədbirlər sayəsində o cümlədən kompleks tədqiqatların nəticələrindən (yaradılacaq kartoqrafik məlumat bazasından, adaptiv bitki sortlarından, eroziya təhlükəsi olan ərazilərdə torpaqların yüklənməsi üzrə əsaslandırılmış normalardan və i.a.) istifadə edilməklə eroziyaya qarşı davamlı mübarizə tədbirləri gücləndiriləcək, rəqəmsal inkişaf potensialı hesabına onların səmərəliliyi, əhəmiyyətli dərəcədə artırılacaqdır.

Torpaq sahələrinin münbitliyinin bərpası, irriqasiya və meliorasiya tədbirlərinin hərtərəfli əsaslandırılmasını və rəqəmsal texnoloji bazada həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu baxımdan digər prioritet istiqamət torpaq və su resurslarından səmərəli istifadəyə yönəlmiş layihələrin bütün parametrlərinin birgə (sinxron) reallaşdırılmasıdır. Belə ki, aqrotexniki tələblərə riayət olunması, mineral gübrələrdən istifadə rejiminin optimallaşdırılması, şoranlaşmış torpaqların yuyulması, əkin dövriyyəsinin elmi təşkili kimi torpaqların münbitliyinin bərpasına yönəlmiş tədbirlər, ölkəmizin təbii-iqlim şəraitində bilavasitə su resurslarından istifadənin səmərəliliyindən asılıdır.

Torpaq çoxtəyinatlı resursdur və bu amil torpaq islahatının gedişinə heç də az təsir etmir. Sənaye mərkəzlərinin və böyük şəhərlərin, turizm və istirahət obyektlərinin ərazilərinin genişlənməsi, şəhərsalmanın tənzimlənməsindəki liberal reqlamentlər kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərin dövriyyədən çıxması ilə nəticələnir. Qlobal miqyasda problemə çevrilmiş adambaşına kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin azalmasına qarşı görülən tədbirlər sırasında böyük şəhərlərin və sənaye mərkəzlərinin inkişaf planlarının hazırlanması zamanı ətraf ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün mənafeyinin ön plana çəkilməsi mühüm istiqamət kimi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu məqsədlə, geniş istifadə edilən naviqasiya sistemi kimi GPS (Global

Positioning System) və digər rəqəmsal qurğuların tətbiqi zəruri verilənlər bazasının formalaşmasına xidmət etməlidir.

Torpaq islahatı sivil torpaq bazarının formalaşmasında həlledici rol oynamışdır. Bununla belə qarşıda mühüm vəzifələr durur. Məsələ ondadır ki, torpaq və su resursları bazarının formalaşdığı şəraitdə real və cari qiymətlər arasında fərqlər alqı-satqı münasibətlərinin sivil təkamülünü ləngidir. Problemin həlli bank-maliyyə sistemində sağlamlaşdırıcı tədbirlərin kompleksliyini, kənd təsərrüfatının obyektiv xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla girov mexanizminin təkmilləşdirilməsini, torpaq və qiymətli kağızlar bazarının rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə bir-birinə qarşılıqlı nüfuz etməsinin fəal surətdə dəstəklənməsini tələb edir.

Nəticə.

Rəqabətqabiliyyətli sənaye və iqtisadi inkişafın təmin olunmasında elmtutumlu texnologiyaların rolu danılmazdır. Lakin bu texnologiyaların tətbiqi yalnız texniki müasirlik və yüksək maya dəyəri ilə deyil, ilk növbədə iqtisadi məqsədə uyğunluq, resursqoruyuculuq, səmərəlilik və istehlakçı maraqlarının təmin edilməsi kimi meyarlarla qiymətləndirilməlidir. Elmtutumlu texnologiyalar resurslardan səmərəli istifadə etməklə həm istehsal xərclərinin azaldılmasına, həm də dayanıqlı inkişafa töhfə verməlidir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın yüksəlişi ilə insan kapitalının, xüsusilə də əqli potensialın və təhsilin rolu daha da artmışdır. Bu baxımdan kadr hazırlığı, təhsil sisteminin modernləşdirilməsi və fasiləsiz inkişafın təmin edilməsi, elmtutumlu texnologiyaların mənimsənilməsi və səmərəli tətbiqi üçün həlledici faktor kimi çıxış edir. Eyni zamanda, texnoloji transferlərin təşviqi, texnoloji kooperasiyanın genişləndirilməsi və innovasiyaların sürətlə mənimsənilməsi sahəsində də aktiv addımların atılması zəruridir. Texnologiyaların səmərəliliyini yalnız transaksiya və istehsal xərclərinin azaldılması ilə ölçmək birtərəfli yanaşma olardı; bu proseslərə kompleks və çoxölçülü yanaşma tələb olunur.

Nəticə etibarilə, elmtutumlu texnologiyaların rəqabət qabiliyyətinin artırılması yalnız texnoloji yeniliklərlə deyil, insan kapitalının inkişafı, elmi tədqiqatların dəstəklənməsi və iqtisadi səmərəliliyin kompleks qiymətləndirilməsi ilə mümkün ola bilər. Bu yanaşma həm də Azərbaycanın global texnoloji məkanda layiqli yer tutmasını təmin edəcək əsas istiqamətlərdən biridir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 16 aprel 2014-cü il tarixli 152 nömrəli Fərmanı

3. Abbasov T.A. Azərbaycan Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf modelinə keçidin tətbiqi və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinin əsas prinsipləri. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatın davamlı inkişafında innovasiyanın rolu Respublika elmi konfrans materialları Naxçıvan 2020. S.7-11
4. Abbasov T.A. Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişafın təmin olunması və mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara keçməsinin əsas şərtləri. Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri. Mövzusunda Respublika elmi – praktik konfransının materialları. Naxçıvan 2021. s.7-11.
5. Muradov Ə.C. Rəqəmsal iqtisadiyyat: müasir vəziyyət və perspektivlər // “Rəqəmsal iqtisadiyyat: müasir çağırışlar və real imkanlar” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 13-14 fevral 2020-ci il
6. Горулев Д.А. Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики // Техничко-технологические проблемы сервиса. №1(43), 2018, с.77-8
7. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, возможности. Москва, ООО «Нюанс», 2017, 64 с.

T.A.Аббасов

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВО ВНЕДРЕНИИ НАУЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Резюме

В научной статье обсуждаются ведущая роль наукоемких технологий в системе промышленного производства, повышение конкурентоспособности наукоемких технологий, обеспечение нового уровня качества человеческих ресурсов и др. актуальные вопросы. Отмечено, что для повышения конкурентоспособности наукоемких технологий система образования должна рассмотреть вопрос стимулирования и поддержки открытости кадров к инновациям.

В статье также подробно рассматривается важнейшая роль человеческого капитала в инновационной и устойчивой среде развития на фоне технологической и экономической модернизации, а также расширение возможностей искусственного интеллекта в технологическом развитии.

В статье также рассматриваются вопросы усиления научного обеспечения аграрных реформ и новых экономических отношений. Было отмечено, что цифровая среда не может оставаться в стороне от земельных отношений.

Ключевые слова: *наукоемкие технологии, конкурентоспособность, промышленное производство, человеческий капитал, реформы, экономические отношения, сельское хозяйство, инновационное цифровое развитие.*

T.A. Abbasov

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC TECHNOLOGIES

Abstract

The scientific article discusses the leading role of high-tech technologies in the industrial production system, increasing the competitiveness of high-tech technologies, ensuring a new level of human resource quality, and other topical issues. It is noted that in order to increase

the competitiveness of high-tech technologies, the education system should consider the issue of stimulating and supporting the openness of personnel to innovation.

The article also examines in detail the critical role of human capital in an innovative and sustainable development environment against the background of technological and economic modernization, as well as the expansion of artificial intelligence in technological development.

The article also discusses issues of strengthening scientific support for agrarian reforms and new economic relations. It was noted that the digital environment cannot remain aloof from land relations.

Key words: *high technologies, competitiveness, industrial production, human capital, reforms, economic relations, agriculture, innovative digital development.*